

КИЕВСКИЙ ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ И ЕГО БИБЛИОТЕКА

Первое закрытое учебное заведение для женщин дворянского происхождения было открыто в Санкт-Петербурге в 1764 году, и получило широкую известность как Смольный институт¹. После поражения польского восстания 1830-1831 г., в 30-х годах XIX века Киев, в то время обычный губернский город, с древними традициями и историей, становится культурным и научным центром Российской империи в Юго-Западном крае. На базе Волынского (Кременецкого) лицея открывается имп. Университет Св. Владимира. Первая леди Российской империи императрица Мария Федоровна отдает распоряжение открыть здесь институт для девушек благородного происхождения. Исполнителями приказа становятся киевский генерал-губернатор Д. Г. Бибиков и попечитель Киевского учебного округа Е. Ф. фон-Брадке. В 1834 г. был утвержден устав Института. Основной целью Института было обеспечить бесплатное воспитание детей обедневших дворян Киевской, Волынской и Подольской губерний, а также за умеренную плату дать образование дочкам обеспеченных родителей. 22 августа 1838 г.² в Киеве был торжественно открыт Институт благородных девиц³. Институт был учреждением закрытого типа. Он представлял собой промежуточный вариант между средним и высшим учебным заведением; давал образование, а также эстетическое и этическое воспитание дворянским, а с 1852 г. и купеческим детям. Созданное учебное заведение сначала размещалось в доме фельдмаршала Ф. В. Остен-Сакена. А в 1843 г. в связи с увеличением количества учениц Институт было переведено в новое здание, построенное по проекту архитектора В. И. Беретти (сейчас - Октябрьский дворец).

Принимали в институт девушек возрастом от 8 до 13,5 лет. Полный курс обучения продолжался шесть, а с подготовительным классом — семь лет. Курс обучения распределялся на три класса, в каждом учились по два года. Киевский институт благородных девиц имел приходящий преподавательский состав. В первом и втором классах — лекции читали лучшие преподаватели киевских мужских гимназий. В третьем, последнем классе, занятия проводили профессора киевского Императорского университета Святого Владимира и Киевской духовной Академии, в частности Н. Х. Бунге, М. И. Костомаров, В. Я. Шульгин, И. М. Скворцов и многие другие известные учёные того времени.

Постепенно Киевский институт благородных девиц стал базовым учебным заведением по подготовке руководящих кадров для женских гимназий.

После октябрьского переворота 20 февраля 1919 г. Киевский институт благородных девиц был закрыт из-за “полного несоответствия типа школы элементарным требованиям правильного воспитания детей и антидемократического характера этого типа старой школы”⁴.

Полноценное функционирование института было невозможно без его научно-вспомогательных учреждений. Среди них на первом месте библиотека, которая начала функционировать одновременно с самим институтом. Создание библиотеки связано с именем Киевского генерал-губернатора Д. Г. Бибикова, который был председателем Совета института и одним из первых меценатов библиотеки (пожертвовал для неё иностранные книги)⁵. Фонд библиотеки, начиная с 1838 г., систематически пополнялся учебными пособиями согласно перечню предметов, которые преподавались в Институте. Согласно уставу 1834 г. в Институте преподавались такие предметы: 1. Закон Божий; 2. Русский язык и словесность; 3. Всеобщая и российская история; 4. Всеобщая и российская география; 5. Арифметика и основы геометрии; 6. Физика – начальные основы; 7. Естественная история в кратком объёме; 8. Французский язык; 9. Немецкий язык; 10. Польский язык; 11. Рисование и чистописание; 12. Музыка и пение; 13. Танцы; 14. Рукоделие⁶. На учебные пособия и материалы для вышивания в марте 1837 г. было выделено 3000 руб.⁷, в апреле 1838 г. только на учебные пособия – 1 000 руб.⁸, а в 1888 г. на учебные пособия и награды служащим – 1942 руб.⁹. Следует отметить, что в Институте библиотека делилась на два отдела – фундаментальный и детский, в отдельный комплекс были выделены учебники. В 1872 г. доцент кафедры русской словесности имп. Университета св. Владимира И. Хрущёв реализовал идею знаменитого педагога К. Ушинского касательно рациональной организации и постоянного пополнения библиотек как основного условия для успешного воспитания учениц женских учебных заведений, создав в Институте специализированную детскую библиотеку¹⁰.

После закрытия Института в 1919 г. ликвидировала свою деятельность и библиотека. В 20-х годах прошлого века библиотека Киевского института благородных девиц была передана в ВБУ (Всенародная библиотека Украины), где не сохранила свою целостность, а была фактически расформирована, многие документы долгие годы хранились в резервных книгохранилищах. С 2000 г. библиотека Киевского института благородных девиц находится в стадии реконструкции в отделе библиотечных собраний и исторических коллекций НБУВ. Книги в количестве около 400 единиц хранения, преимущественно на русском, французском, церковнославянском языках и латыни. Выделить книги из общего массива документов удалось благодаря печати института “Киевский институт благородных девиц”, а также штемпеля, на котором указан определенный подраздел библиотеки, например, фундаментальной с порядковым номером. Тематический состав фонда разнообразен. Есть книги всемирно известных историков: древнегреческого Плутарха: *Plutarque: De la jeunesse ou vies des plus grands hommes de toutes les nations* (S.l., S.a.) и римского Тацитана: *Oeuvres de Tacite* (Paris, 1799). Среди книг, посвященных истории Франции, видим Ferguson. *Bibliothèque historique* (Paris 1810-1811); *Histoire naturelle générale et particulière avec la description du cabinet du roi* (Paris, 1767); *Histoire de la révolution de France* (Paris, 1792-1800). Историю Российской империи представляют издание Ф. Гилярова: *Гиляров Ф. Исторические и поэтические сказания о русской земле* (М., 1872).

Художественная литература представлена книгами древнегреческого поэта Гомера, американского писателя Фенимора Купера, английского писателя Вальтера Скотта и др.: “Bellaigue L. de. La vengeance d’un hautecoeur” (Paris, 1899), “Colom M. Deux mères” (Paris, 1889), “Cooper F. Le bravo” (Paris, S.a.), “Girardin J. Les braves gens” (Paris, 1891), “Hameau L. Vivent les vacances” (Paris, S.a.), “Homère. L’Iliade et l’Odyssée” (Paris, 1883), “Maréchal M.E. Biographies des hommes illustres civilisations primitives et monuments de l’Orient, législateurs, fondateurs, hommes d’état hommes de guerre, conquérants et patriotes” (Paris, S.a.), “Maël P. Un manuscrit” (Paris, 1891), “Oeuvres de Walter Scott” (Paris, S.a.).

Определенное место в фонде занимает детская художественная литература – сказки, легенды, баллады: “Andriveau P. Contes aux tout petits” (Paris, S.a.), “Légendes pour les enfants” (Paris, 1861), “Douze histoires pour les enfants de quatre à huit ans” (Paris, 1882) и другие.

Поскольку в Киевском институте благородных девиц уделялось особое внимание изучению иностранных языков, в фонде библиотеки есть учебники для изучения французского языка: Bougeault A. Précis historique et chronologique de la littérature française (Paris, 1899); Brunetière F. Essais sur la littérature contemporaine (Paris, 1892); Collection des poètes françaises (Paris, 1821); Noël M. Leçons françaises de littérature (Bruxelles, 1846); Staaff. La littérature française (Paris, 1871); Wailly. Principes généraux et particuliers de la langue française (Paris, 1821).

В фонде библиотеки высокий процент научных и научно-популярных книг по географии: “Belin de Launay J. Voyages autour du monde” (Paris, 1870), “Le tour du monde ou tableau géographique et historique” (Paris, 1821), “Recueil de cartes géographiques, plans, vues et médailles de l’ancienne Grèce” (Paris, 1788)

Религиозной тематике посвящены книги: “Березин М. Православно-христианское нравоучение” (Тверь, 1912), “Рудаков А. История христианской православной церкви” (СПб., 1895), “Часослов учебный для начальных сельских училищ” (К., 1901), “Chateaubriand F.A. Génie du christianisme ou beautés de la religion chrétienne” (Lyon, 1809), “Le Coran. Précédé de la vie de Mahomet” (Amsterdam, 1786), “Salignac de la Motte Fénélon F. de. Démonstration de l’existence de dieu” (Lyon, 1800) и другие.

Хотя философия не входила в институтский перечень предметов преподавания, в фонде библиотеки присутствуют книги древнегреческих и римских философов, а также философов XIX века: “Locke. Essai philosophique concernant l’entendement humain” (Paris, 1799), “Newton. Éléments de la philosophie” (Genève, 1798), “Séneque: Morale. Extrait de ses oeuvres” (Dresde, 1786). В фонде также присутствуют ученики по философии: “Cousin V. Cours de l’histoire de la philosophie” (Paris, 1847), “Histoire philosophique et politique” (S.l., S.a.).

Учебники, посвященные эстетическому воспитанию, а также справочная литература, представлены книгами: “Васыковский D. Obsyerny wyklad nauki Katolickiej: Cześć moralna. Etyka” (Warszawa, 1912), “Naskrecki K. Dogmatyczno-Moralna nauka Katolickiej kosciola w krótkim zarysia” (Kijow-Warszawa, 1916), “Dictionnaire iconologique ou introduction à la connoissance des peintures, sculptures, medailles, estampes” (Gotha, 1758) и другими.

Таким образом, структура библиотеки, тематическая, хронологическая и языковая характеристика книжного фонда отображают уровень образования, характерный для женских учебных заведений второй половины XIX - первой четверти XX века. Архивные документы касательно истории создания и функционирования Института благородных девиц и его библиотеки хранятся в фонде 144: Киевский институт благородных девиц, а частично, в фонде 108: Киевская первая мужская гимназия Государственного архива г. Киева. В Центральном Государственном историческом Архиве г. Киева (ЦГИАУК) документы Киевского института благородных девиц отображены в фонде 127: Киевская духовная консистория. Киевский институт благородных девиц, а также в фонде 442: Канцелярия Киевского военного, подольского и волынского генерал-губернатора.

После длительного пребывания в “законсервированном” виде библиотеки Института стала объектом научных исследований. На современном этапе книговедческих, источниковедческих исследований проводится работа по извлечению книг из институтской библиотеки с целью включения документов в научный оборот с помощью электронных баз данных.

¹ Черепнин Н. П. Императорское воспитательное общество благородных девиц: исторический очерк, 1764-1914 гг. Т. I-III – Спб., 1914-1915.

² Даты поданы по старому стилю.

³ Захарченко М. М. История Киевского института благородных девиц: 1838-1888 гг. – К., 1889. – С.22.

⁴ Архив г. Киева, ф. 108: Киевская первая мужская гимназия, оп.98, дело. 6: О передаче здания Первой киевской гимназии Второй украинской и имущества [1919], часть 1, арк. 2.

⁵ Захарченко М. М. История Киевского института благородных девиц: 1838-1888 гг. – К., 1889. – С. 33.

⁶ Там же, С. 11.

⁷ Там же, С. 67.

⁸ Там же, С. 68.

⁹ Там же, С. 78.

¹⁰ Афанасьева З. Б. Забута сторінка світської освіти (Київський інститут шляхетних дівчат) // Пам'ять століть. – К., 2006. - № 6 (63) . - С. 44.